

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Мирзаев Равшанжон Бурхонович

МАШИНАСОЗЛИК ТАРМОҒИДА МАХСУЛОТ ТАННАРХИНИ

КАМАЙТИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

zenodo

ОКТАБР/ 2022

